

Original paper

DARS JARAYONLARINI TASHKIL ETISHDA KASBIY VA TEHNOLOGIK KOMPETENTLIKNING AHAMIYATI

© N. B. Xudayberdiyeva¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish e'tibor kundan - kunga kuchayib bormoqda. Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Dars mashg'ulotlarida yuqori samaradorlikka erishish uchun pedagog kasbiy va texnologik kompetentlikni yuqori darajada o'zlashtirgan bo'lishi ham zarur hisoblanadi.

MAQSAD: mazkur maqolaning asosiy maqsadi o'qituvchilarning kasbiy va texnologik kompetentligini dars jarayonida samarali qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarda mustahkam bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda bu kompetensiyalarning ahamiyatini aniqlashdan iborat. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalarni darsga integratsiya qilishning ijobiy natijalarini o'rganish ham ushbu tadqiqotning maqsadlaridan biridir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik jarayonni tashkil etishda kasbiy va texnologik kompetentlikni aks ettiruvchi ilmiy-nazariy adabiyotlar, ta'limiy metodik qo'llanmalar, o'qituvchilarning tajribasi, ta'lim platformalari (Zoom, Google Classroom, Moodle va boshqalar) tahlil qilindi.

Metod sifatida kuzatuv, so'rovnoma, suhbat, tajriba-sinov darslari va taqqoslov tahlil usullaridan foydalanildi. O'qituvchilarning texnologik vositalardan foydalanish holati, zamonaviy interaktiv metodlarga ega bo'lgan dars jarayonlari va o'quvchilarning ishtirok faolligi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra, kasbiy kompetentlik darajasi yuqori bo'lgan o'qituvchilar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, savol-javob qilish, loyiha asosida ishlash kabi ko'nikmalarni samarali shakllantira olishi kuzatildi.

Texnologik kompetentlik esa o'qituvchilarga darsni zamonaviy raqamli vositalar orqali tashkil etish, materiallarni qiziqarli va interaktiv shaklda taqdim etish imkonini bergani sababli o'quvchilar faoliyatining sezilarli faollashuviga olib keldi. Shuningdek, masofaviy ta'lim sharoitida aynan texnologik kompetensiya muhim o'rin

egallashi va bu boradagi malakaning yuqoriligi ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

XULOSA: ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy sharoitlardan beri odam uchun mavjud bo'lgan samarali o'quv faoliyatini rivojlantirishni talab qiladi, kimyoviy ta'lim sifatini oshirishning maqbul usullaridan biri bu umumiy kimyoviy fanlar bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish jarayonini takomillashtirishdir

Kalit so'zlar: kompetensiya, texnologik kompetentligi, motivatsiya, kasbiy, ko'nikmalarni qo'llay olish, bilim, ilmiy.

Iqtibos uchun: Xudayberdiyeva N. B. Dars jarayonlarini tashkil etishda kasbiy va texnologik kompetentlikning ahamiyati. // Inter education & global study. 2025, №5. B.365–371.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

© Н. Б. Худайбердиева ^{1✉}

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время интерес к использованию интерактивных методов, инновационных, педагогических и информационных технологий в образовательном процессе возрастает с каждым днем. Активное применение передовых педагогических технологий, повышение эффективности образования, анализ и внедрение в практику являются одними из важных задач современного образования. Для достижения высокой эффективности в учебных занятиях преподаватель должен обладать высоким уровнем профессиональной и технологической компетентности.

ЦЕЛЬ: основная цель данной статьи — определить значение профессиональной и технологической компетентности преподавателей для повышения качества образования и формирования у учащихся прочных знаний, умений и навыков. Также исследуются положительные результаты интеграции современных педагогических технологий и цифровых инструментов в учебный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы научно-теоретические источники, методические пособия, опыт преподавателей, образовательные платформы (Zoom, Google Classroom, Moodle и др.). Методы: наблюдение, анкетирование, интервью, пробные занятия и сравнительный анализ. Изучены уровень использования технологий преподавателями, методики проведения интерактивных уроков и активность учащихся.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что преподаватели с высоким уровнем профессиональной компетентности эффективно формируют у учеников навыки самостоятельного мышления, решения проблем, ведения дискуссий и

выполнения проектов. Технологическая компетентность позволила организовать занятия с применением современных цифровых инструментов, что значительно повысило активность учащихся. Также выявлено, что в условиях дистанционного обучения технологическая компетентность оказывает прямое влияние на эффективность образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: социальные, экономические и научно-технические условия требуют от человека эффективной учебной деятельности. Один из действенных способов повышения качества химического образования — усовершенствование проведения лабораторных занятий по общим химическим дисциплинам.

Ключевые слова: компетентность, технологическая компетентность, мотивация, профессионализм, навыки, знания, наука.

Для цитирования: Худайбердиева Н. Б. Значение профессиональной и технологической компетентности в организации учебного процесса. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 365–371.

THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL AND TECHNOLOGICAL COMPETENCE IN ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS

© Nilufar B. Khudayberdiyeva ¹✉

¹Termiz State Pedagogical Institute, Termiz, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: nowadays, there is a growing interest in the application of interactive methods, innovative technologies, and pedagogical and information technologies in the educational process. The active implementation of advanced pedagogical technologies, enhancing the effectiveness of education, analysis, and introduction into practice are among the key objectives of modern education. To achieve high efficiency in lessons, a teacher must possess a high level of professional and technological competence.

AIM: the main purpose of this article is to determine the significance of professional and technological competence in improving the quality of education by ensuring effective teaching and developing strong knowledge, skills, and competencies in students. Another goal is to explore the positive outcomes of integrating modern pedagogical technologies and digital tools into classroom instruction.

MATERIALS AND METHODS: the study used scientific-theoretical sources, educational manuals, teachers' experiences, and educational platforms (Zoom, Google Classroom, Moodle, etc.). Methods included observation, surveys, interviews, pilot lessons, and comparative analysis. The study focused on the extent to which teachers used technological tools, the methods of conducting interactive lessons, and student engagement levels.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that teachers with a high level of professional competence were more effective in developing students' independent thinking, problem-solving, communication, and project-based skills. Technological competence enabled teachers to deliver lessons using modern digital tools in engaging and interactive ways, resulting in increased student participation. It was also found that in distance learning conditions, technological competence plays a crucial role and significantly affects educational efficiency.

CONCLUSION social, economic, and scientific-technical conditions require individuals to engage in effective learning activities. One effective method to improve the quality of chemical education is to enhance the process of conducting laboratory sessions in general chemistry subjects.

Key words: competence, technological competence, motivation, professional skills, application of skills, knowledge, science.

For citation: Nilufar B. Khudayberdiyeva. (2025) 'The Importance of Professional and Technological Competence in Organizing the Educational Process', Inter education & global study, (5), pp. 365–371. (In Uzbek).

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi hisoblanadi. Shuning uchun o'qituvchi predmetning mazmuniga qarab talabalarda malaka va kompetensiyalarni rivoj toptirish kerakligini bilishi muhimdir.

Oliy ta'lim muassasalari uchun material tanlash va biologiya kursini yaratish didaktika talablari bilan belgilanadi. Ular orasida birinchi o'rinni tarkibni o'quv maqsadlarini amalga oshirishga yo'naltirish, mazmun va o'quv jarayonining birligini o'rnatish egallaydi. O'quv materialini tanlash va mavzuni o'tish obyektivligi ularning muvofiqligi - didaktika va metodikaning eng muhim printsiplari bilan ta'minlanadi. Jarayonlar mavzuni tushuntirish va o'rganish asosida yotadigan boshlang'ich nuqtalar sifatida tushuniladi. O'quv materialining zamonaviy fan darajasiga muvofiqligi jarayon tarkibni tanlashda etakchi hisoblanadi. Bunday yondashuvlarning belgilariga o'quv predmeti darajasining fanning hozirgi holatiga yaqinlashishi, ilmiy mavzudagi etakchi ilmiy g'oyalar va nazariyalardan foydalanish, biologiyani bilish usullari va uning qonuniyatlarini ochib berish, tarkibiga bilimlarning asosiy kontseptual tizimlarini kiritish (tarkib haqida, kimyoviy birikmalarning tuzilishi, biologik jarayonlar va boshqalar), ularning tuzilmalarining ilmiy asoslarga mosligini, tanlangan faktlarning ishonchliligi va zamonaviyligini, biologik hodisalarni va biologik texnologik kompetensiya ko'rib chiqishda dialektik yondashuvni, bilimlarning dialektik rivojlanishini hisobga olgan holda olib borish kerak. Ushbu tamoyilni amalga oshirishning muhim sharti - bu bilimlarning izchilligi hisoblanadi. U quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- o'quv materialidagi fundamental bilim va ko'nikmalarni ta'kidlash, ular o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish;
- bilimlarni ifodalashning umumlashtirilgan usuli;

- bilimlarni etakchi g'oyalari atrofida jamlash;
- tarkibni eng umumiy nazariyalar va qonunlar nuqtai nazaridan ochib berish;
- kurslar nazariyalari va tushunchalariga bo'ysunish;
- tushunchalarning tizimni shakllantiruvchi muhim aloqalari sifatida biologik qonunlarni taqsimlash kabilar shular jumlasidandir.

Keyinchalik aniq jarayonlar o'quv materialining fanga muvofiqligiga bo'ysunadi. Nazariyaning o'qitishda etakchi o'rni nazariyalarni o'quv kurslarining boshlanishiga yaqinlashtirishda, mazmunning g'oyaviy va nazariy darajasini kuchaytirishda, tushuntirish, umumlashtirish va bashorat qilishni kuchaytirishda ifodalanadi. Kompetensiya ishlab chiqish jarayoni va oliy ta'lim muassasalari ta'lim kursining eng muhim kompetensiyalarini butun kurs davomida ketma-ket rivojlanishini ta'minlaydi. Ushbu tamoyil tushunchalar mazmunini kengaytirish va chuqurlashtirishni, yangi bilimlarni ochishda ularning aloqalarini o'rnatish va qayta tuzishni nazarda tutadi. Ushbu xolatga ko'ra tarkibning bir nazariy darajasidan ikkinchisiga o'tishda tushunchalarni qayta ko'rib chiqish, ularni umumlashtirish va tizimlashtirish, kontseptual aloqalarni o'rnatish mavjud. Shaxsiy tushunchalar ko'proq umumiy nazariy bilim tizimlariga kiritiladi. Tushunchalarni ishlab chiqish jarayoni ularni ifodalash shakllarining murakkablashishini ham anglatadi: ta'riflar, atamalar, ramziy ma'no. Kompetensiya bilan birgalikda tegishli faoliyat usullarining o'zaro bog'liq rivojlanishi va umumlashtirilishi ta'minlanadi. Tarkibdagi qiyinchiliklarni taqsimlash printsiplari o'quv materialini o'zlashtirishning yoshi va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlash va tarqatishni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonga muvofiq, o'quv materialining murakkabligi asta-sekin o'sib borishi kerak. Darsning bir qismida nazariy savollarning kompetensiya ularning assimilyatsiya qilinishi va qo'llanilishini murakkablashtiradi. Shuning uchun oliy ta'lim kurslarining etakchi nazariyasi fan va ishlab chiqarish yutuqlarini teng ravishda taqsimladi. Asosiy dalillarni ajratib ko'rsatish kerakli tushunchalarni shakllantirish uchun, biologiya bo'yicha taqqoslash uchun (odatda, hujayralar, to'qimalar - kislorod, organ, organism, organlar sistemasi va boshqalar) va yordamchi, vaqtinchalik, hozirgi zamon talablariga muvofiq tez-tez o'zgarib turishni talab qiladigan doimiy ahamiyatga (yangi ishlab chiqarish mahsulotlari, kashfiyotlar va boshqalar) ega deb hisoblaymiz.

Texnologik kompetensiyalarda faktlarni o'rganishda nazariyaning tashkiliy va yo'naltiruvchi rolsiz, ularni nazariy jihatdan umumlashtirmasdan, o'rganilayotgan narsalarning mohiyatini tushuntirish, talab qilinadigan bilimlarni shakllantirish, dunyo haqida ilmiy tushuncha berish mumkin emas Nazariya va faktlar o'rtasidagi aloqani o'rnatish o'qitishda ilmiy printsiplarni amalga oshirishda muhim omil hisoblanadi. Mavzuning nazariy darajasining oshishi faktlarning qisqarishi bilan bog'liq. Nazariya va faktlarning optimal nisbati printsiplarni amalga oshirishda har bir asosiy masalani o'rganish uchun faktlar soni minimal, ammo uning mohiyatini anglash uchun etarli bo'lishi muhimdir. Faktlarning ortiqchiligi asosiy narsadan uzoqlashadi, etishmaslik rasmiyatchilikka, tabiatning biologik rasmini buzilishiga olib keladi. Texnologik kompetensiya ishlab chiqish jarayoni oliy ta'lim muassasalarida dars jarayonining eng muhim kompetensiyalarini butun kurs davomida

ketma-ket rivojlanishini ta'minlaydi. Ularning mazmunini ketma-ket ochib berish, kimyoviy texnologik kompetensiya nazariyasiga muvofiq amalga oshiriladi. Ushbu tamoyil tushunchalar mazmunini kengaytirish va chuqurlashtirishni, yangi bilimlarni ochishda ularning aloqalarini o'rnatish va qayta tuzishni nazarda tutadi. Ushbu ishga ko'ra tarkibning bir nazariy darajasidan ikkinchisiga o'tishda tushunchalarni qayta ko'rib chiqish, ularni umumlashtirish va tizimlashtirish, kontseptual aloqalarni o'rnatish mavjud. Shaxsiy tushunchalar ko'proq umumiy nazariy bilim tizimlariga kiritiladi. Tushunchalarni ishlab chiqish jarayoni ularni ifodalash shakllarining ta'riflar, atamalar, ramziy ma'no murakkablashishini ham anglatadi. Tushunchalar bilan birgalikda tegishli faoliyat usullarining o'zaro bog'liq rivojlanishi va umumlashtirilishi ta'minlanadi.

Hozircha barcha fan o'qituvchilaridan kompetensiyaviy yondashuv asosida bilim berish talab etilmoqda. Biologiya faniga talabalarning qiziqishini orttirish kelajakda yurtimizda yetuk mutaxassislarining yetishib chiqishi va ilm fan, texnikaning yuksalishi uchun asos bo'la oladi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish e'tibor kundan - kunga kuchayib bormoqda.

Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Talabalarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. Pedagog darsda boshqaruvchi talabalar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi. Ta'lim jarayonda talaba shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berish lozim. Talabalarning o'qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda shakllanadi. Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari, o'tkazish metodlariga ko'ra ta'lim oluvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday darslar ta'lim oluvchi ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi. Talabalarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, xohish va istaklarini qo'zg'otish asosida maqsadga erishish motivatsiya bo'lib, bu o'qituvchi va talabalarning o'zaro ichki yaqinlashuvidir.

Biror sohadagi moslashuvchan ko'nikma va ijodkorlik asosida hosil bo'lgan kasbiy ko'nikmalarning nazariy darajasidir. Mahorat – san'at, mahorat izlanish, mahorat – pedagogik texnologiyalarni qo'llay bilish, mahorat -o'qituvchining o'z faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish va o'z-o'zini tarbiyalashdir. Qobiliyat hamma insonlarda mavjud bo'lib, bir tekisda bo'lmay, biri yuqori, biri o'rta quyi darajadan ibortdir. Muvaffaqiyatli ishlash uchun har bir o'qituvchi pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur. Pedagogik mahorat egasi o'z mehnat sarf qilib, katta natijaga erishadi Qobiliyat faoliyat jarayonida paydo bo'ladi va rivojlanadi. Ibn Sino ta'lim jarayonida quyidagi qoidalarga amal qilish lozim deb hisoblaydi:

- o'qitishda oddiydan murakkabga qarab borish;
- talabaning qobiliyat va mayllarini e'tiborga olish;
- talabaga kuchi etadigan mashqlarni bajartirish;

– ta’limni jismoniy mashqlar bilan qo‘shib olib borilishi.

Ta’lim oluvchiga ta’lim va tarbiya berishi uchun sahovatli, donno, iymonli, axloqiy va aqliy tarbiya usullarini yaxshi biladigan, irodasi kuchli muallim va tarbiyachini tanlash zarur. Zamonaviy kasbiy ta’lim maqsad va natijalarini aniqlab, tadqiqotchilar kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishga qobiliyat va tayyorlikni ta’minlovchi OTM bitiruvchisi shaxsi xislatlari tizimini birlikda ko‘rib chiqadi.

Kasbiy yo‘naltirish bo‘yicha o‘quv yurtining bir tomondan samarali ishlashi talabalarning shaxsiy manfaatlarini va qobiliyatini, talabalarning o‘zini o‘zi belgilash huquqini, boshqa tomondan, ijtimoiy-iqtisodiy maqsadga muvofiqligini hisobga olishi kerak. Ushbu ishni amalga oshirish uchun bizning maktab ichidagi o‘rta darajadagi ta’lim muhitining xususiyatlarini qondirish uchun bizning vaqtimizga mos keladigan yangi sharoitlar yaratilishi kerak

Natijada mamlakatning umumta’lim maktablari umumiy ta’limning zamonaviy tizimida zarur va nazariy jihatdan ishonchli tadbiridir. Shuning uchun, tabiiy fanlar bo‘yicha amaliy va laboratoriya fanlari bo‘yicha amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari uchun zamonaviy moddiy va zamonaviy uskunalari uchun ko‘proq e’tiborni jalb qilish zarurati aniq bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Asadullayeva Gulnoza Asadulla qizi, Bobomurodova Dilobar Obid qizi. (2024). KIMYO FANINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA’LIMNING INNOVATSION YO‘NALISHLARI, 1(5), 533– 540.
2. Xudoyberdiyeva Nilufar Bozor qizi (2024) TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi 351-353
3. Khudoyberdiyeva Nilufar, Doniyorova Zaifuna, & Davronova Nodira. (2024). Some Features of Teaching Natural Knowledge Based on Competence Approach in General Education Schools. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 3(1), 7–11

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xudayberdiyeva Nilufar Bozorovna**, Tabiiy va aniq fanlar fakulteti, Kimyo-biologiya kafedrasida o‘qituvchisi, [Худайбердиева Нилуфар Бозоровна, Преподаватель кафедры химии и биологии, факультет естественных и точных наук], [Khudayberdiyeva Nilufar Bozorovna, Lecturer at the Department of Chemistry and Biology, Faculty of Natural and Exact Sciences]; manzil: Termiz tumani, “Yangiobod” mahallasi, At-Termiziy ko‘chasi, 1A-uy [адрес: Термизский район, махалля “Янгиобод”, улица Ат-Термизий, дом 1А], [address: Termiz District, “Yangiobod” neighborhood, At-Termiziy Street, House 1A].

nilufarxudoyberdiyeva7718@gmail.com